

ДМИТРО ВІТОВСЬКИЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНЦІВ (1991 – 2022)

Трембецький А.В.

*Ад'юнкт кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
Україна, м. Львів*

DMYTRO VITOVSKYI IN NATIONAL MEMORIES OF UKRAINIANS (1991 – 2022)

Trembetskyi A.

*Adjunct of the Department of Humanities
the Hetman Petro Sahaidachny
National Army Academy,
Ukraine, Lviv*

Анотація

Проаналізовано образ Дмитра Вітовського в національній пам'яті українців, акцентовано увагу на його здобутках у період національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Відзначено, що на зорі незалежності України закладено фундамент сприйняття одного з творців Листопадового зриву українському суспільстві як героя України, який своїми жертвними діями здатен вплинути на формування національної свідомості українців. Констатовано, що увічнення пам'яті про Дмитра Вітовського упродовж останнього двадцятиліття відбувалося різними шляхами: від проведення за участю представників органів державної влади, громадськості, урочистостей, тематичних наукових конференцій, круглих столів, наукових читань до проведення у навчальних закладах, тематичних заходів з метою популяризації державотворчої, політичної, військової діяльності.

Abstract

The image of Dmytro Vitovskiy in the national memory of Ukrainians is analyzed, attention is focused on his achievements during the period of national liberation struggles in the western Ukrainian lands at the beginning of the 20th century. It was noted that at the dawn of Ukraine's independence, the foundation was laid for the Ukrainian society to perceive one of the creators of the November uprising as a hero of Ukraine, who with his self-sacrificing actions is able to influence the formation of the national consciousness of Ukrainians. It was established that the perpetuation of the memory of Dmytro Vitovskiy during the last twenty years took place in various ways: from holding with the participation of representatives of state authorities, the public, celebrations, thematic scientific conferences, round tables, scientific readings to holding in educational institutions, thematic events with the aim of popularizing state-building, political, military activities.

Ключові слова: Дмитро Вітовський, національна пам'ять, ЗУНР, УГА, Листопадовий зрив, українське суспільство, національна ідентичність, меморіальні місця.

Keywords: Dmytro Vitovskiy, national memory, ZUNR, UGA, November Revolution, Ukrainian society, national identity, memorial sites.

Дмитро Вітовський, без сумніву – одна з найяскравіших постатей української історії періоду національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. У національній пам'яті українців він залишився одним із провідних державних діячів Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), ініціатором / натхненником Листопадового зриву, активним учасником початкового етапу польсько-української війни.

У 1990-х рр. в умовах масштабної економічної кризи в Україні, переорієнтації наукових, просвітницьких інституцій гуманітарної сфери на нові тематичні ніші, органи державної влади не приділяли належної уваги проблемі створення своєрідного українського героїчного пантеону, поверненню до національного дискурсу свідомо «забутих» у польському (Друга Річ Посполита) та радянському (Українська РСР) суспільстві історичних постатей. Дмитро Вітовський – не виняток з правила.

Здобутком україністики цього часу стала трансформація польсько-радянсько-російської інтерпретації історії України, що дозволило «вивести із забуття» когорту маловідомих до цього часу широкому загалу українських громадсько-політичних діячів, зокрема Дмитра Вітовського. Проте, як справедливо писав Євген Сверстюк, молоде покоління «не встигало засвоювати того, що будує фундамент національної пам'яті» [1], а старше покоління «часто обмежувалось поверховими дискусіями» [1].

У таких умовах (відходу від радянської та російської історичних моделей [2, с. 250]) постає Дмитро Вітовський поетапно «вписується» в історичну пам'ять, що відбувається зусиллями національно-свідомої української інтелігенції, патріотичних громадських організацій, національно-державницьких політичних партій, місцевих органів влади західноукраїнського регіону. Відновлення націона-

льної пам'яті, її укріплення, виховання національної гідності стало одним із першочергових завдань громадянського суспільства [1].

Власне зусиллями громадянського суспільства у 1990-х рр. остаточно викристалізується образ Дмитра Вітовського як «організатора Листопадового Чину», «видатного військового діяча», «сотника, який змінив історію», «людини із сильною волею», «втізця Листопадового зриву» тощо. Подібні твердження лунають під час відзначення річниць утворення ЗУНР, у телерадіо етері, на наукових форумах та загалом в інформаційному просторі держави. Традиційним стає вшанування пам'яті про Дмитра Вітовського у його рідному селі Медуха (Івано-Франківщина), де на, на жаль, не збереглася родинна оселя.

У 1991 р. встановлено перший в Україні пам'ятник Дмитрові Вітовському у с. Підгороддя (Івано-Франківська область) [3]. Згодом, 2 листопада 1997 р., згідно з рішенням громади, до 100-річчя від дня його народження, встановлено та освячено гранітний пам'ятник у його рідному селі [4] (автор монументу – львівський скульптор Петро Штаєр [5]). Оскільки дружиною «втізця Листопадового зриву» була Марія Ліщинська, у 2003 р. у селищі, де вона народилася (Брошнів-Осада), також встановлено пам'ятник Дмитру Вітовському, зважаючи на його заслуги перед українським народом [6]. Його барильєф помітний на пам'ятнику на честь столиці ЗУНР в Івано-Франківську (скульптор – Володимир Довбенюк) [7].

У 2002 р. зусиллями пластунів Олеся Криськіва (Львів), Юрія Ференцевича (Товариство «Броди Лев», Нью-Йорк) до України на Личаківський цвинтар було перевезені та урочисто перепоховані тлінні рештки президента ЗУНР Євгена Петрушевича, військового міністра, полковника Дмитра Вітовського і його четаря Юліана Чучмана, провідних діячів Організації Українських Націоналістів (ОУН) Лева і Дарії Ребет, співзасновників «Пласту» Олександра Тисовського з родиною і Северина Левицького [8]. На жаль, після смерті Юрія Ференцевича у 2011 р. у Нью-Джерсі (США), «ентузіазм діаспори щодо повернення на Батьківщину останків її вірних синів і доньок дещо зменшився» [9].

«З невеликими розбіжностями, історична політика до 2005 р. здійснювалася послідовно, але характеризувалася аморфністю, амбівалентністю, мала кон'юнктурний характер, проводилася у загальному річчій досягнення компромісів заради примирення суспільної думки між послідовниками пострадянського і державницького наративів» [10], – відзначали у Національному інституті стратегічних досліджень. Проте, Президент України Віктор Ющенко поступово утверджується в ролі головного модератора офіційної політики пам'яті, а її інтенсивність, змістовне наповнення і методи роботи зазнають кардинальних змін [10].

До подібних висновків підштовхує Указ Президента України «Про увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Республіки» (2005 р.) [11]. Віктор

Ющенко пропонував розробити разом із Національною академією наук України (НАН України) План заходів щодо увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки на 2005 – 2009 рр., передбачивши, зокрема:

- проведення за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, української діаспори, науковців урочистостей, тематичних наукових конференцій, круглих столів, наукових читань тощо до річниць від дня народження чільних діячів УНР та ЗУНР;

- видання наукових праць, збірок документів та матеріалів, присвячених історії національно-визвольних змагань початку ХХ століття в Україні, життю і діяльності видатних діячів УНР та ЗУНР, а також публікацію їхніх творів;

- організацію постійно діючих експозицій, виставок архівних документів, речових та фотоматеріалів, що ілюструють події національно-визвольних змагань українського народу, життя та діяльність видатних діячів УНР та ЗУНР, формування відповідних музейних зібрань;

- проведення у навчальних закладах, військових з'єднаннях і частинах тематичних заходів з метою популяризації державотворчої, політичної, військової та благодійної діяльності видатних діячів УНР та ЗУНР, виховання у молоді патріотизму і поваги до історичного минулого українського народу та ін. [11].

У руслі вищезазначеного констатуємо, що вже у 2005 р. з'явилася перша ґрунтовна монографія про одного з ідеологів ЗУНР – «Дмитро Вітовський – організатор Листопадового Чину» [12] (автор – Іван Головацький). У книзі на матеріалах львівських архівів, особистих архівах автора, публікацій у пресі, спогадів сучасників описано життя та діяльність визначного діяча українського національно-визвольного руху [12, с. 3]. «В українській історії є багато мало відомих суспільству видатних постатей, вони не описані або про них є лише окремі епізодичні згадки, часто ж через амбіційне відношення до них авторів і вони не є об'єктивними, – зазначав автор книги. – Це, врешті, характерно для бездержавних націй, дезорганізованих окупантами...» [12, с. 3].

Увічнення пам'яті про Дмитра Вітовського відбувалося й на державному рівні. Для прикладу, практично кожне відзначення чергової річниць проголошення ЗУНР та вшанування пам'яті Січових Стрільців, вояків Української Галицької Армії (УГА) у Львівській області передбачало покладання квітів до Меморіалу воїнам УГА, могил Дмитра Вітовського – держсекретаря військових справ ЗУНР, Олександра Тисовського – засновника «Пласту», Михайла Галушинського – команданта легіону Українських січових стрільців, Северина Левицького – видатного пластового діяча та воїна УГА, Євгена Петрушевича – президента національної ради ЗУНР [13].

Революція Гідності, російсько-українська війна, яка розпочалася у 2014 р., актуалізували нагріту проблему необхідності переосмислення механізмів конструювання *національної пам'яті* та історичної ролі діячів періоду національно-визвольних змагань першої половини ХХ ст. Героїчні дії таких військово-політичних постатей як Дмитро Вітовський ставали для українського суспільства взірцем незламності духу, патріотизму та жертвовності. Під впливом тогочасних суспільно-політичних реалій побачив світ Указ Президента України Петра Порошенка «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» [14] (2016 р.), який передбачав, серед іншого, організацію заходів щодо увічнення пам'яті про звитяги українських військових доби Української революції 1917 – 1921 рр., зокрема, шляхом спорудження меморіалів, пам'ятників, встановлення пам'ятних знаків, меморіальних дошок, упорядкування поховань загиблих воїнів українських збройних формувань, учасників Української революції 1917 – 1921 років, відповідного найменування/перейменування вулиць, навчальних закладів, проведення заходів військово-патріотичного характеру та ін. [14].

Відродження національного наративу в умовах російсько-української війни яскраво помітно на прикладі Дмитра Вітовського. Передусім, стає помітною візуальна складова національної пам'яті – окрім спорудження пам'ятників одному із творців ЗУНР, про що уже йшлося раніше, на його честь названо вулиці у Львові, Івано-Франківську, Яремче (Івано-Франківська область), Калуші (Івано-Франківська область), Долині (Івано-Франківська область), Коломиї (Івано-Франківська область), Чорткові (Тернопільська область), Мукачево (Закарпатська область). Також зростає кількість меморіальних заходів. Для прикладу, 8 листопада 2017 р., з нагоди 130-річчя від дня народження полковника УГА, державного секретаря військових справ ЗУНР представники влади та громадськість міста вшанували його пам'ять на Личаківському цвинтарі [15].

Десятки національно-свідомих громадян, зокрема воїни ОУН, Української Повстанської Армії (УПА), учасники сучасних бойових дій у східних областях України приїхали у цей же день із Івано-Франківщини та Львівщини до рідного села полковника [16]. Участь в урочистостях взяли також представники органів місцевої влади Івано-Франківської та Львівської областей, закладів вищої освіти (ЗВО) учнівська молодь, а також вихованці Львівського військового ліцею імені Героїв Крут, Прикарпатського військово-спортивного ліцею із м. Надвірна та місцева громада [17].

Програма заходів щодо увіковічення пам'яті про Дмитра Вітовського передбачала марш-парад колон, покладання квітів до пам'ятника, чин панахиди, громадське віче. «Сьогодні ми приїхали вшанувати Дмитра Вітовського. Таких людей потрібно пам'ятати. Мій вуйко був у січових стрільцях, там служив і командував Вітовський. Я теж воював за незалежну Україну. Вітовський пішов таким моло-

дим у військо, став січовим стрільцем і був достойним полковником» [16], – зазначав воїн УПА Ілля Сливінський.

«Історична пам'ять дуже важлива. На прикладі українських героїв вчать молоді люди. Це важливо для національного відродження держави. Важливо, щоб молодь знала своїх героїв. На жаль, влада мало уваги приділяє вихованню патріотизму, не підтримує у належному стані історичні пам'ятники» [16], – зауважив учасник бойових дій на Донбасі Артур Пірус. За словами Ярослава Гарасима (Львівський національний університет імені Івана Франка) Дмитро Вітовський в різний час «з однаковим талантом виступав то полум'яним промовцем на роковинах Тараса Шевченка, то ідеологом Українського Січового Стрілецтва для того, аби воно стало політичним проводом відродженої Української держави... І у кожному з цих проявів він був неперевершеним у своїй любові і своїй відданості Україні» [16].

У 2018 р. до програми заходів щодо увічнення пам'яті про Дмитра Вітовського та з нагоди 100-річчя з часу утворення ЗУНР у західноукраїнському регіоні додано безкоштовний перегляд для усіх бажаючих документальної стрічки «Дмитро Вітовський. Шлях до волі» (режисер та автором сценарію – Любомир Горбач) [18]. Фільм складався з двох серій: (а) перша присвячувалася молодим рокам Дмитра Вітовського, створенню у Галичині парамілітарних формувань, висвітлювала початок Першої світової війни та боротьбу за українську ідею протягом цієї війни у складі Легіону УСС; (б) друга розповідала про боротьбу за незалежність ЗУНР (бої у Львові, участь Дмитра Вітовського в дипломатичній боротьбі, українсько-польську війну в Галичині, Галицьку армію в Наддніпрянщині та загибель полковника) [18].

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році» [19] № 2733VIII від 30 травня 2019 р. з метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і вшанування пам'ятних дат і ювілеїв Верховна Рада України постановила урочисто відзначити на державному рівні у 2019 р. ювілейні дати відомих громадсько-політичних діячів, зокрема й трагічні, серед яких – 100 років із дня смерті Дмитра Вітовського [19].

У цьому контексті серед меморіальних заходів варто виокремити урочисте покладання квітів до його пам'ятника 2 серпня 2019 р. у Брошнів-Осадській територіальній громаді [20]. В урочистостях взяли участь учнівська молодь, освітяни, медики, працівники селищної ради, депутати, священники, громадські активісти та активні мешканці громади. Отець-декан Володимир Майка та о. Олег Ангельчук звернувся до присутніх із благословенням і напутнім словом та закликали до спільної молитви за душі тих, хто віддав життя у боротьбі за незалежність України [21]. «В атмосфері патріотичного піднесення» відбулася посвята юних активістів та патріотів у пластуни-прихильники [21].

Військово-політична діяльність Дмитра Вітовського – одна з центральних тем обговорення наукових форумів 2018 – 2019 рр., які присвячувалися національно-визвольному руху українців у першій половині ХХ ст. Безпосередньої його постаті, зокрема, стосувалася II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного державотворення: проблеми та перспективи (присвячена 100-річчю з Дня смерті Дмитра Дмитровича Вітовського)», яка відбулася у Черкасах 28 грудня 2019 р. [22]. Додамо, що в останнє десятиліття, ім'я Дмитра Вітовського введено до наукового, а отже й публічного дискурсу, що відбулося зусиллями провідних наукових інституцій держави (Інститут історії України, НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Інститут джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України та ін.), ЗВО західноукраїнського регіону (Львівський національний університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Волинський національний університет імені Лесі Українки та ін.). Освітні програми ЗВО з історичних дисциплін, включають лекційні та семінарські заняття, спецкурси, які присвячені періоду активної військово-політичної та культурно-просвітньої діяльності Дмитра Вітовського та відображають його роль у піднесенні рівня національної свідомості українців Галичини, консолідації нації на ґрунті національної ідеї.

Увічнення постаті одного з ініціаторів Листопадового Зриву помітне й у культурно-мистецькій сфері. Так, відповідно до Плану виставкової діяльності Державної архівної служби України та державних архівів на 2019 рік, Державний архів Івано-Франківської області підготував та провів виставку «Провідник Листопадового чину» (до 100-річчя з дня смерті політичного та військового діяча Дмитра Вітовського) [23]. У цей же час, Український інститут національної пам'яті (УІНП) підготував календар «Військова еліта Української революції 1917 – 1921 років» на 2019 рік на основі однойменної серії арт-плакатів (художник – Михайло Дяченко, дизайн – Ярослав Копаниця, тексти – Ярослав Файзулін, Роман Кулик). Календар складався із 12-ти зображень легендарних старшин, які стояли біля витоків українських Збройних Сил [24]. До серії, окрім Дмитра Вітовського, увійшли також: Євген Коновалець, Петро Болбочан, Олександр Удовиченко, Петро Франко, Всеволод Петрів, Михайло Омелянович-Павленко, Олекса Алмазів, Михайло Білинський, Василь Тютюнник, Марко Безручко та Христина Сушко [24].

Чималу роль в піднесенні національної свідомості українців, увічненні подвигів героїв ЗУНР, зокрема Дмитра Вітовського, відіграє «Товариством пошуку жертв війни „Пам'ять“», яке організовує реконструкції історичних українських подій та знімає документально-ігрові тематичні фільми («Бій за гору Маківка», «Історія однієї кривки», «Бандерівці», «Служба безпеки ОУН. Зачинені двері») [25]. У 2017 – 2019 рр. історичні реконструкції присвячувалися тематичному блоку «Львів – столиця Західноукраїнської народної республіки»,

в якому одна з центральних ролей закономірно відводилася Дмитру Вітовському [25]. «1 листопада 1918 року після розпаду Австро-Угорщини, яка програла у Першій світовій війні, у Львові постало питання: чий Львів – український, польський чи австрійський. Австрійський намісник передав владу українцям, бо у ніч на 1 листопада 1918 року вони, випередивши поляків і не чекаючи, поки приїде польська ліквідаційна комісія, зайняли Львів...» [25], – зазначав учасник реконструкції та член «Товариства пошуку жертв війни „Пам'ять“» Олександр Василюк.

В останні роки чимало матеріалів про Дмитра Вітовського міститься на youtube-каналах, у соціальних мережах (facebook), культурно-освітніх програмах державних телерадіокомпаній тощо. Приклади просвітницьких програм, які зберігають національну пам'ять про відомого українського військового діяча: «Про Дмитра Вітовського у програмі «Велич особистості» (128 студія) [26], «Відомі львів'яни. Дмитро Вітовський» (Перший Західний) [27] та ін. Про події Листопадового Чину роль Дмитра Вітовського у цих історичних процесах розповідає документальний історичний фільм Тараса Химича «Легіон – Хроніка Української Галицької Армії 1918 – 1919» [28] (перший в Україні документальний фільм з використанням найсучасніших технологій у форматі 4K; до роботи над фільмом долучилися ветерани АТО, військові а також реконструкторські клуби). Цікавим видався документально-ігровий фільм знятий «Товариством пошуку жертв війни „Пам'ять“» «Дмитро Вітовський – шлях до волі» (режисер-постановник Любомир Горбач, оператор Андрій Турянський) [29].

Аналіз проблеми збереження національної пам'яті про Дмитра Вітовського неможливий без згадки про молодь. Відповідно до «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» [30] формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху [30]. Приклад Дмитра Вітовського у цьому контексті – показовий.

Чимало згадок про одного з ініціаторів Листопадового зриву в українських шкільних підручниках. Історик Юрій Юзич зазначає, що Дмитро Вітовський принаймні чотири рази повинен згадуватися у підручниках з історії України та Східної Європи, оскільки учасник бою за гору Маківка і Провідник Листопадового Чину:

– організував збройний перехід влади до українців;

– будучи держсекретарем військових справ ЗУНР, наполіг на об'єднанні з Українською Народною Республікою (УНР) та став одним із тих, кому ми завдячуємо Святом Соборності України;

– нагороджений офіцерським військовим Хрестом за заслуги III класу австрійської армії, хоч за тогочасними законами добровольці не могли ставати офіцерами;

– сприяв утечі з в'язниці Мирослава Січинського, який ліквідував українофоба, намісника Галичини, польського графа Анжея Потоцького [31].

До 130-річчя від дня народження Дмитра Вітовського, 100-річчя з дня його трагічної смерті, 100-річчя утворення ЗУНР у школах України проведено урочисті лінійки, концерти, просвітницькі уроки тощо, з метою «вшанувати пам'ять військового діяча, формувати повагу, любов до Батьківщини; розвивати бажання стати гідними громадянами України; виховувати почуття патріотизму; сприяти розвитку пізнавального інтересу» [32].

Нерідко учнівська молодь західноукраїнського регіону відвідує меморіальні місця, пов'язані з Дмитром Вітовським. Для прикладу, у 2017 р. учні Ковельщини за сприяння місцевого управління освіти, благодійного фонду Івана Омелянюка «Майбутнє Волині – Україні» побували у селі Медуха Галицького району Івано-Франківської області, де народився Дмитро Вітовський [33]. Поїздка – не випадкова, адже майбутній полковник як комісар Українських січових стрільців (УСС) у Ковелі (1916 – 1917 рр.) сприяв розвитку українського шкільництва на Волині та разом із Михайлом Гаврилком у краї засновували школи, вели просвітницьку роботу [33].

Пам'ять неодмінно пов'язана з історією, адже головне її завдання полягає у переосмисленні минулих подій та досвіду з метою конструювання індивідуальної чи колективної ідентичності [34]. У сучасних суспільно-політичних та військових реаліях, а саме в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України, крилаті вирази Дмитра Вітовського: «Хто умирає в боротьбі, в серцях живе навіки!» [35], «Буде армія – буде державність!» [36], «З крові та руїни встане Велика Україна!» [35] стали як ніколи актуальними. Невипадково, у 2019 р. в рамках українізації Збройних Сил України та з нагоди 100-річчя з дня трагічної смерті полковника, створено 102 окрему бригаду Сил територіальної оборони (ТрО) імені полковника Дмитра Вітовського [37]. Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Захід» Сил ТрО. «102 бригада територіальної оборони, яка включена до складу ЗСУ, приймає повномасштабну участь у боях із московитськими окупантами на сході та півдні нашої Держави» [37], – відзначали військовослужбовці ЗСУ.

Таким чином, у національній пам'яті українців «окрема сторінка» відведена військово-політичному діячу ЗУНР Дмитру Вітовському. Увічнення його пам'яті упродовж останнього двадцятиліття

відбувалося шляхом: проведення за участю представників органів державної влади, громадськості, урочистостей, тематичних наукових конференцій, круглих столів, наукових читань тощо до річниць від дня народження полковника; відкриття пам'ятників, меморіальних таблиць; видання наукових праць, збірок документів та матеріалів, присвячених одному з лідерів ЗУНР; організації постійно діючих експозицій, виставок архівних документів, фотоматеріалів, що ілюструють життєдіяльність одного з ініціаторів Листопадового зриву; проведення у навчальних закладах, тематичних заходів з метою популяризації державотворчої, політичної, військової діяльності.

Список літератури

1. Сверстюк Є. Плекання національної пам'яті [Електронний ресурс]. URL: <https://www.istpravda.com.ua/columns/2013/11/19/139723/>
2. Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю. Шаповала. Київ: ПІЕНД, 2013. 405 с.
3. Надвірнянські пластуни взяли участь у військово-історичному вишколі у с. Підгороддя [Електронний ресурс]. URL: <http://nadrda.gov.ua/nadvirnianski-plastuny-vzialy-uchast/>
4. Село Медуха [Електронний ресурс]. URL: <https://dubovecka-gromada.gov.ua/selo-meduha-17-22-51-30-03-2021/>
5. Гаврилів Б. ЗУНР у пам'ятках історії та культури [Електронний ресурс]. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16730/13-Gavryliv.pdf?sequence=1>
6. Брошнів [Електронний ресурс]. URL: https://broshniv-if.at.ua/index/pro_broshniv/0-13
7. Брухаль Г. Монумент на честь діячів ЗУНР [Електронний ресурс]. URL: <http://www.golos.com.ua/article/60753>
8. Піяжко Т. Пластовий проект «Врятуй могилу героя» [Електронний ресурс]. URL: <https://svoboda-news.com/>
9. Онишкевич Р. Перелітні птахи. Як відбувається повернення праху видатних українців [Електронний ресурс]. URL: <https://forpost.lviv.ua/txt/suspilstvo/770-perelitni-ptakhy-yak-vidbuvaietsia-povernennia-prakhu-vydatnykh-ukraintsiv>
10. «Концептуальні засади державної політики пам'яті». Аналітична записка. [Електронний ресурс]. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/konceptualni-zasadi-derzhavnoi-politiki-pamyati-analitichna>
11. Указ Президента України «Про увічнення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Республіки». [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/793/2005#Text>

12. Головацький І. Дмитро Вітовський – організатор Листопадового Чину. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2005. 64 с.

13. У Львові відзначили річницю створення ЗУНР [Електронний ресурс]. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3127801-u-lvovi-vidznacili-ricnicu-stvorennja-zunr.html>

14. Указ Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» [Електронний ресурс]. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/172016-19736>

15. Львів'яни вшанували пам'ять Дмитра Вітовського. URL: <https://zbruc.eu/node/72834>

16. Терещук Г. Міністра уряду ЗУНР Дмитра Вітовського вшанували у його рідному селі Медуха [Електронний ресурс]. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/28842796.html>

17. До 130-ліття від дня народження Дмитра Вітовського [Електронний ресурс]. URL: <https://kultart.lnu.edu.ua/news/predstavnyku-universytetu-vidznachyly-130-littya-vid-dnya-narodzhennya-dmytra-vitovskoho>

18. З нагоди сторіччя ЗУНР відбудеться перегляд фільму про Дмитра Вітовського [Електронний ресурс]. URL: <https://old.loda.gov.ua/news?id=40599>

19. Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році» № 2733VIII від 30.05.2019 р. [Електронний ресурс]. URL: <https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/vidznachennya-pamyatnikh-dat-ta-yuvileiv-u-2019-rotsi-2018-12-18-2654-viii.pdf>

20. 100-річчя з дня смерті політичного та військового діяча Дмитра Вітовського [Електронний ресурс]. URL: <https://broshniv.info/100-richchya-z-dnya-smerti-politichnogo-ta-viyskovogo-diyacha-dmitra-vitovskogo/>

21. У Брошнів-Осадській ОТГ вшанували одного із засновників ЗУНР Дмитра Вітовського та поблагословили зародження пластового руху [Електронний ресурс]. URL: <https://broshniv.info/u-broshniv-osadskiy-otg-vshanuvai-odnogo-iz-zasnovnikov-zunr-dmitra-vitovskogo-ta-poblagoslovili-zarodzhennya-plastovogo-ruhu/>

22. II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного державотворення: проблеми та перспективи» (присвячена 100-річчю з Дня смерті Дмитра Дмитровича Вітовського) [Електронний ресурс]. URL: <https://go-cpd.org.ua/2019-12-20/540>

23. План виставкової діяльності Державної архівної служби України та державних архівів на 2019 рік [Електронний ресурс]. URL: https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1321_2.pdf

24. Календар «Військова еліта Української революції 1917 – 1921 років» [Електронний ресурс]. URL: <https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14957.html>

25. Пласконь Є. Пісні, гармати та вогонь: як у Львові відзначили річницю проголошення ЗУНР [Електронний ресурс]. URL: <https://www.032.ua/news/1846750/pisni-garmati-ta-vogon-ak-u-lvovi-vidznacili-ricnicu-progolosenna-zunr-video>

26. Про Дмитра Вітовського у програмі «Велич особистості» [Електронний ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NBnnG17f108>

27. Відомі львів'яни. Дмитро Вітовський [Електронний ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qoBMjU9E9IQ>

28. Легіон – Хроніка Української Галицької Армії 1918 – 1919 [Електронний ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ySGCsSxVI4o>

29. Дмитро Вітовський – шлях до волі [Електронний ресурс]. URL: <https://w.neskorenacia.com.ua/video-ta-pisni/919-dmytro-vitovskiy-shliakh-do-voli.html>

30. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс]. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MUS24863>

31. Дмитро Вітовський – Провідник Листопадового Чину [Електронний ресурс]. URL: <https://porokhivnytsya.com.ua/2018/11/01/dmytro-vitovskiy/>

32. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у сучасному освітньому просторі [Електронний ресурс]. URL: <https://naurok.com.ua/nacionalno-patriotichne-vihovannya-ditey-ta-molodi-u-suchasnomu-osvitnomu-prostori-340852.html>

33. Клинова О. Ковельчани побували на батьківщині Дмитра Вітовського [Електронний ресурс]. URL: <https://kowel.rayon.in.ua/news/43798-kovelchani-pobuvali-na-batkiivshchini-dmitra-vitovskogo/>

34. Трегуб о. Історична пам'ять як засіб мобілізації національної свідомості [Електронний ресурс]. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/43385e89-b85f-41fa-b0d1-b1cb32a0e9d8/content>

35. Дмитро Вітовський: «З крові та руїни встане Велика Україна!» [Електронний ресурс]. URL: <https://ukrainianpeople.us>

36. Черкаська Г. Буде армія – буде державність! [Електронний ресурс]. URL: https://uahistory.com/topics/famous_people/2189

37. Сьогодні 102 Прикарпатська бригада ТРО відзначає п'яту річницю з часу створення [Електронний ресурс]. URL: <https://pravda.if.ua/sogodni-102-prykarpatska-brygada-tro-vidznachaye-pjaty-richnyczyu-z-chasu-stvorennya/>